

УДК: 94(477.62) "1953/1970"

**ЛИЧНОСТЬ НА ФОНЕ ЭПОХИ: ВКЛАД И. М. ЕКТОВА В РАЗВИТИЕ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНБАССА****Ектова А. А.****ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», ДНР**

Статья посвящена проблемам развития металлургического завода Новороссийского общества в первой половине XX века. Автор описывает процесс становления металлургии в Донцке на фоне ключевых исторических событий эпохи: Первой Мировой войны, Великой Российской революции, Гражданской войны, НЭПа и индустриализации, Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления. Металлургический завод Новороссийского общества является ключевым градообразующим предприятием, которое непрерывно работает со дня своего основания и по сей день. Одним из лучших директоров завода был Иван Ектв – Лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, обладатель множества наград и медалей; человек, благодаря которому на металлургическом заводе впервые была внедрена установка непрерывной разливки стали (УНРС) и начато повсеместное применение природного газа на производстве.

The subject of the article is devoted to the problems of the development of the metallurgical plant of the Novorossiysk Society in the first half of the 20th century. The author describes the process of formation of metallurgy industry in Donetsk in detail on the background of key historical events of the epoch: the First World War, Revolution, Civil War, NEP and industrialization, The Great Patriotic War and post-war reconstruction. The Novorossiysk Metallurgical Plant is a key city-forming enterprise, which has been continuously working since its foundation to this day. One of the leading directors of the plant was Ivan Ektov, winner of the Lenin Prize, Hero of Socialist Labor, winner of numerous awards and medals. Thanks to whom at the metallurgical plant for the first time was introduced UNRS and started the widespread use of natural gas in the production.

Ключевые слова: Донбасс, металлургия, завод, промышленность, индустрия, директор.

Keywords: Donbass, metallurgy, plant, industry, director.

Бытует мнение, что до того, как на территорию современного Донцка прибыл Джон Хьюз (Юз), в этом месте никто не жил. Это не так, ведь о значении Донбасса и его природных богатствах учёные вели разговоры с 1830-х годов. Попытки изучения промышленного потенциала края предпринимались и ранее. После того, как Россия закрепила в Прибалтике и на Азовском море, перед Петром I встал вопрос о поиске месторождения каменного угля на юге страны. В 1721 г. по указу императора была организована первая государственная экспедиция по разведке недр Донбасса, возглавляемая Г. Капустиным [1, с. 69].

На постоянной основе уголь в регионе стали добывать в начале XIX века. К этому были причастны и генерал-губернатор Новороссии М.С. Воронцов, и помещики, имена которых можно встретить в местной топонимике.

Уже к 1869 г. территория современного Донцка была заселена. По данным переписи 1859 г., в небольших населённых пунктах, которые позже поглотила Юзовка, проживало 2 279 человек.

В 1866 г. российское правительство предложило пять концессий на разработку металлургических ресурсов. Одна из них была продана Джону Юзу.

Преодолевая трудности, Юз и его помощники построили первую домну за 8 месяцев. 24 апреля 1871 г. она была сдана в эксплуатацию, однако из-за аварии производство чугуна пришлось остановить.

Во второй половине 1870-х гг. в Юзовке работали две домны, производившие 6% всего чугуна в России; рельсовый и кирпичный заводы; мартен; 24 пудлинговые печи; 13 сварочных печей.

Мобилизация в армию в связи с началом Первой мировой войны лишила большинство заводов Донбасса 30–35% рабочих, а шахты – до 50%. На шахтах края в 1914 г. трудилось 186 тыс., а в 1916 г. – 247 тыс. человек. На металлургических заводах – около 75 тыс. человек [11]. Вопреки ожиданиям, количество рабочих за годы Первой Мировой в Донбассе не уменьшилось, а увеличилось (к концу 1916 г. – 370 тыс. человек).

К октябрю 1918 г. ситуация в регионе значительно ухудшилась: добыча угля, по сравнению с началом года, сократилась в 3 раза, составив 27 млн. пудов. Из-за недостатка топлива и сырья остановился ряд металлургических заводов. Так, в крае работали две домны из 65, а из 102 мартеновских печей – семь.

В январе–мае 1919 г. ситуация в Донбассе оставляла желать лучшего. *«Шахты и рудники Донецкого бассейна почти разрушены, – говорилось в газете «Известия НКПС Украины» от 9 апреля 1919 г. – на многих из них работа остановилась, а рабочие находятся в бедственном положении».*

К концу Гражданской войны ситуация складывалась следующим образом: из 607 шахт, действовавших перед войной, в 1920 г. работала 981. Из 625 крупных шахт, дававших в 1913 г. по 15 млн. пудов угля каждая, осталось 233 шахты, нуждавшихся в ремонте [4, с. 17]. В начале 1921 г. добыча угля, по сравнению с довоенным уровнем, сократилась в 1,5 раза.

После масштабной реконструкции, проведённой руководством предприятия в 1914 г., металлургический завод НРО выплавил более 20 миллионов пудов чугуна [2, с. 91]. Царское правительство освободило заводских рабочих от призыва в армию [2, с. 92].

С началом Первой Мировой войны НРО получило заказы, позволившие расширить производство. В это время на заводе работало 4 домны, прокатные цеха, печи нового и старого мартена; ремонтные мастерские были приспособлены для военных нужд [3]. Выпуск чугуна в 1916 г. составил 24 миллиона пудов, кокса было выжжено 22,5 миллиона пудов. С увеличением выплавки чугуна возрос и выпуск остальной продукции, также был запущен снарядный цех [2, с. 103].

Комиссия, направленная правительством на завод в 1916 г. для поиска возможностей увеличения производства военных припасов, отмечала, что при небольших затратах производство боевого снаряжения можно увеличить в два раза, а рабочие НРО получают меньше, чем рабочие центральной полосы России и Петрограда, так что *«...о переводе последних в Юзово не может быть и речи»* [2, с. 93].

С началом военных действий Адам Свицын создал на заводе продкомитеты для решения вопросов о снабжении продовольствием и разработал нормы выдачи товаров [8, с. 29]. Несмотря на сложные условия, ему удалось сохранить цены на все товары на уровне довоенных, продержавшихся вплоть до 1917 г. [11, с. 103].

После февральского переворота особых изменений в работе завода не произошло. Производительность предприятия понизилась, зарплаты, соответственно, уменьшились. В таком состоянии предприятие с трудом дотянуло до осени 1917 г. [3].

В новом 1918 году предприятие начали покидать иностранцы. В мае 1918 г. Юзовку заняли австрийцы, а затем немцы. Завод НРО перестал работать совсем [3].

28 ноября 1918 г. Адам Свицын телеграфировал, что от службы отказались все англичане. Их можно удержать «на местах», если руководство НРО гарантирует *«...ежемесячную уплату по счетам жалований в Лондоне ...»* [2, с. 154]. В очередной телеграмме Адама Свицына, полученной 22 августа 1918 г., отмечалось, что продовольствия на заводе осталось на несколько дней, а продкомитеты бессильны вести снабжение завода и рудников.

В обстановке политического кризиса 1919 г. завод доживал последние дни. Рабочие покидали город, так как жить в нём становилось невозможно. Сложившуюся в крае ситуацию осложнила начавшаяся эпидемия тифа [14].

Было необходимо скорейшим образом возрождать угольный край и поднимать его промышленность. Дискуссии о возрождении Донбасса велись ещё с января 1920 г. В резолюции Пленума ЦК КП(б)У отмечалось, что все силы и средства должны быть направлены на возрождение региона. Уже 27 мая 1921 г. Совет Труда и Оборона принял постановление «О восстановлении каменноугольной промышленности Донбасса», которое подразумевало себе подготовку пятилетнего плана развития отрасли [6, с. 209].

За первое полугодие 1921 г. программу по выплавке чугуна в регионе выполнили на 18,2%. Уже с июня и до конца отчётного полугодия Юзовская домна производила 8–9 тыс. тонн чугуна в день, тогда как в мирное время её производительность не превышала 6–7 тысяч [13, с. 18].

1923 год стал переломным в восстановлении промышленности. К этому времени финансирование промышленности и снабжение предприятий заметно улучшились. Восстановление Юзовского металлургического завода шло полным ходом. В газете «Всероссийская кочегарка» говорилось, что до 1922 г. завод работал с небольшой нагрузкой, но в конце года он стал «пробуждаться» [4, с. 142].

В марте 1923 г. в Новомартеновском цехе заработали ещё две печи, рельсопрокатный и мелкосортный станы. В мае была задута домна № 4, что увеличило количество рабочих на предприятии [2, с. 190].

Несмотря на трудности, в начале 1924 г. на заводе приступили к строительству мартеновской печи № 4. 14 июня 1924 г. была задута домна № 1 [2, с. 192].

В 1927–1928 гг. завод выплавил 308 795 тонн чугуна, 103 066 тонн стали и 205 135 тонн проката. В 1930 г. на металлургический завод в качестве сменного инженера сортопрокатного цеха был переведён Иван Михайлович Ектов.

Он родился 26 августа 1903 г. в Новочеркаске. В школе был активным учеником: занимал должность зампреда школьного комитета и секретаря городского исполкома учащихся. После успешного окончания школы он стал работать в управлении окружного инструктора по заготовке фуража. Затем его перевели в Черкасский Окрпродком, где он принимал участие в сборе проработки и прорядка.

В 1930 г. И. М. Ектов окончил Донской политехнический институт с квалификацией «инженер-металлург». Руководством ВУЗа он был направлен на работу на Сталинский металлургический завод.

В апреле 1931 г. руководство предприятия приняло решение перевести его в вальцетокарную мастерскую в качестве помощника начальника и калибровщика. В 1932–1934 гг. Иван Михайлович работал в сортопрокатном цехе начальником смены, замначальника цеха и начальником сортопрокатного цеха.

В этом же году на заводе были построены домны № 2 и № 6. Благодаря работающим пяти печам, в последний год первой пятилетки удалось получить 531 000 тонн чугуна. Кроме этого, успешно завершилось строительство двух мартеновских печей – № 5 и № 6, на шести печах произвели 286 000 тонн стали, из них 121,7 тысячи тонн – спецсталей. Старый мартеновский цех выплавил 96 000 тонн. Прокатчики дали 434 400 тонн [10, с. 207].

В 1934–1938 гг. по эскизам И. М. Ектова в цехе провели механизацию трудоёмких процессов и улучшили калибровку. В 1932 г. для оптимизации работы сортопрокатного цеха, его назначили начальником смены этого цеха. В 1933 г. он стал замначальника цеха, а с декабря 1933 г. – начальником. Благодаря деятельности И. М. Ектова в 1935 г. коллектив завода успешно выполнил план по выплавке чугуна – на 102,4%, по стали – на 108,2%, по прокату – на 112% [2, с. 3].

За 9 месяцев металлургические заводы Донбасса в целом произвели 4 045 тонн чугуна, что составляло 74% годового плана [9, с. 14].

В 1938 г. И. М. Ектов был назначен заместителем главного инженера завода. В 1940–1941 гг. он работал в техотделе и спецотделе [7].

С началом Великой Отечественной Войны, 14 октября 1941 г. он эвакуировался на металлургический завод в Серов, где работал начальником калибровочного цеха [5].

Во время войны, с организацией народного ополчения, И. М. Ектов был назначен командиром взвода, роты и начальником штаба 6-го батальона.

После освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, 8 сентября 1943 г. по приказу наркома чёрной металлургии СССР И. М. Ектов вновь был направлен в Донбасс, но уже с д.ля восстановления Сталинского металлургического завода. С 15 сентября 1943 г. приказом по заводу он был назначен начальником прокатных цехов [7]. По его инициативе был восстановлен и пущен в эксплуатацию стан 400 мм. В январе 1944 г. руководство завода поручило ему восстановить шахту «Кураховка», принадлежащую заводу, что было выполнено им за две недели.

С 1944 по 1953 гг. И. М. Ектов работал заместителем главного инженера, начальником производственного отдела и главным инженером завода. В это время он принимал участие в разработке и внедрении первой в мире системы испарительного охлаждения элементов мартеновской печи. В 1953 г. он был назначен директором Сталинского металлургического завода, которым управлял вплоть до 1970 года.

В 1960–1965 гг. учёными Киевского института автоматики и Донецкого политехнического института совместно с заводскими специалистами были разработаны и внедрены на УНРС системы автоматизации.

В 1960 г. на заводе освоили выплавку чугуна на природном газе, за что директор предприятия И. М. Ектов вместе с начальником доменного цеха были удостоены Ленинской премии.

22 марта 1966 г. И. М. Ектову присвоили звание Героя Социалистического Труда с вручением ему ордена Ленина и медали «Серп и Молот». Кроме этого, он был награждён орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета» и медалями [7].

За 1953–1970-е гг. на заводе ввели в эксплуатацию новый листопрокатный цех; освоили выплавку новых марок сталей; прокатку профилей сортового металла, стали для судостроения, арматурной стали; реконструировали старые и построили новые доменные печи; освоили технологию выплавки чугуна с применением природного газа. Впервые в мировой практике в мартеновском цехе была построена и успешно введена в эксплуатацию промышленная УНРС, начато строительство обжимного цеха со станом 950/900 и др.

Таким образом, в истории развития ДМЗ в первой половине XX века можно выделить несколько важных этапов, соразмерных с рядом ключевых событий в мировой истории. Во все эти периоды предприятие играло огромную роль в металлургической отрасли промышленности и решало многоплановые задачи. Не последнюю роль в этих процессах играли и директора завода – А. Свицын и И. Ектов, на время руководства которых выпали войны. По окончании боевых действий предприятие необходимо было восстанавливать практически с нуля, что и было ими успешно осуществлено.

Источники и литература.

1. Бунтовский С. Ю. История Донбасса: научно-популярное издание. Донецк: «Донбасская Русь», 2017. 530 с.
2. Володин Г. Г. По следам истории. Донецк: Донбасс, 1967. 352 с.
3. ГАДНР, Ф. Р-231, Оп.1, Д.967, Л.16-18.
4. Диденко Г. Д. Рабочий класс Украины в годы восстановления народного хозяйства (1921-1925). К.: изд-во АН УССР, 1962. 375 с.
5. Заслуженные металлурги Украинской ССР [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://металлургия-сср.политика-россии.рф/заслуженные_металлурги_украинской_ср/ектов_иван_михайлович.
6. История рабочих Донбасса: В 2 т. Т. 1: Рабочие Донбасса в эпоху капитализма и в переходный период от капитализма к социализму. К.: Наук. Думка, 1981. 326 с.
7. Каримов Т. Ектов Иван Михайлович // Герои страны [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16209.
8. Нестерцов В., Нестерцова С. По совести и призванию // Негоциант. 2002. №16.
9. Областной Съезд Советов Донбасса, Сталино. 1936.
10. Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в период построения фундамента социалистической экономики. Киев, 1966.
11. Стёпкин В. П. Все о Донецке. Донецк, Апекс. 2004. 325 с.
12. Федько А. Промышленность Юзовки и война // Донецк. История. События. Факты [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://infodon.org.ua/uzovka/57>.
13. Хозяйство Донбасса. Харьков: Донуголь, 1919.

14. Ясенов Е. Как кузнец Мерцалов жизнь спасал // Донецкий авторский сайт Е. Ясенова [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://donjetsk.com/letopis/899-kak-kuznec-mercalov-zhizn-spasal.html>.

References.

1. Buntovskij S. Yu. Istoriya Donbassa: nauchno-populyarnoe izdanie. Doneck: «Donbasskaya Rus'», 2017. 530 s.
2. Volodin G. G. Po sledam istorii. Doneck: Donbass, 1967. 352 s.
3. GADNR, F. R-231, Op.1, D.967, L.16-18.
4. Didenko G. D. Rabochij klass Ukrainy v gody vosstanovleniya narodnogo hozyajstva (1921-1925). K.: izd-vo AN USSR, 1962. 375 s.
5. Zasluzhennye metallurgi Ukrainskoj SSR [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://металлурги-сср.политика-россии.рф/заслуженные_металлурги_украинской_ср/ектов_иван_михайлович.
6. Istoriya rabochih Donbassa: V 2 t. T. 1: Rabochie Donbassa v epohu kapitalizma i v perekhodnyj period ot kapitalizma k socializmu. K.: Nauk. Dumka, 1981. 326 s.
7. Karimov T. Ektov Ivan Mihajlovich // Geroi strany [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16209.
8. Nesterov V., Nesterova S. Po sovesti i prizvaniyu // Negociant. 2002. №16.
9. Oblastnoj S`ezd Sovetov Donbassa, Stalino. 1936.
10. Promyshlennost' i rabochij klass Ukrainskoj SSR v period postroeniya fundamenta socialisticheskoj ekonomiki. Kiev, 1966.
11. Styopkin V. P. Vse o Donecke. Doneck, Apeks. 2004. 325 s.
12. Fed'ko A. Promyshlennost' Yuzovki i vojna // Doneck. Istoriya. Sobytiya. Fakty [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: <http://infodon.org.ua/uzovka/57>.
13. Hozyajstvo Donbassa. Har'kov: Donugol', 1919.
14. Yasenov E. Kak kuznec Mercalov zhizn' spasal // Doneckij avtorskij sajt E. Yasenova [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: <http://donjetsk.com/letopis/899-kak-kuznec-mercalov-zhizn-spasal.html>.

Ектова А. А. Личность на фоне эпохи: вклад И. М. Ектова в развитие металлургической промышленности Донбасса/ Ектова А. А. // Альманах «НАЧАЛО» (приложение к журналу «Причерноморье. История, политика, культура»). – №1. – 2019. – С. 54–58.

Yektova A. A. Personality against the background of the era: The influence of I. M. Yektov in the development of the Donbass metallurgical industry // Almanac "The Beginning" (Appendix to the journal «The Black Sea region. History, politics, culture»). – №1. – 2019. – P. 54–58.

ОБ АВТОРЕ

ЕКТОВА
Анастасия Алексеевна

Студентка VI курса исторического факультета ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (научный руководитель – старший преподаватель кафедры Отечественной и региональной истории **Ольхин А.Б.**)
E-mail: nastysha414@gmail.com

YEKTOVA
Anastasia Alekseevna

Six-year student of the Historical Faculty of Donetsk National University (Research Advisor –Senior Lecturer of the Department of National and Regional History **Oikhin A.B.**)
E-mail: nastysha414@gmail.com

Статья принята к публикации 20.10.2017 г.